

**Fetes traditionnelles akan dans le sud cote d'ivoire : le *dipri*,
un exemple d'identite patrimonial chez le peuple abidji**

**Traditional Akan holidays in the South Ivory Coast: The
dipri, an example of heritage identity among the abidji
people**

KOUADIO Aya Anita Sandrine

Archéologue

ISAD

Université Félix Houphouët-Boigny- (Abidjan)

Muriellekas@yahoo.fr

TOURE El- Hassan

Historien

Université Félix Houphouët-Boigny- (Abidjan)

elhassantoure@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.10064185](https://doi.org/10.5281/zenodo.10064185)

Résumé

Le peuple abidji, installé dans le département de Sikensi (région de l'Agnéby-Tiassa), fait partie du groupe des akan lagunaires de Côte

d'Ivoire. A l'instar de plusieurs peuples akan, le peuple abidji appelé en langue locale « Egnebé-ogkrou²⁶ », dispose de nombreuses pratiques festives dont celles des ignames et le dipri. A cela s'ajoutent plusieurs festivals organisés dans tous les villages faisant partie de l'aire culturelle abidji. Le dipri, objet de cette étude, s'inscrit dans un processus d'assimilation et de comportements gestuels des initiés, identifiés dans les rituels africains. Cette fête se pratique une fois par an et attire de nombreux touristes. Désigné comme une fête traditionnelle de réjouissance, il se caractérise non seulement par une démonstration de pouvoirs mystiques associant des sacrifices d'animaux, mais aussi par des danses et des chants. Le présent article se propose de porter une réflexion sur la valorisation de cet évènement et l'avenir de sa pratique face aux religions dites révélées. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur des informations issues de documents écrits, des enquêtes orales et des observations directes faites au cours de sa célébration.

Mots clés : Dipri, Abidji, Patrimoine, Sikensi, Côte d'Ivoire

Abstract

The Abidji people, settled in the Sikensi department (Agnéby-Tiassa region), are part of the lagoon akan group of Ivory Coast. Like several Akan peoples, the Abidji people, called in the local language "Egnebé-ogkrou", have many festive practices including those of yams and dipri. Added to this are several festivals organized in all the villages part of the Abidji cultural area. The dipri, the subject of this study, is part of a process of assimilation and gestural behavior of initiates, identified in African rituals. This festival is held once a year and attracts many tourists. Designated as a traditional festival of rejoicing, it is characterized not only by a demonstration of mystical powers involving animal sacrifices, but

²⁶ - Le terme Egnebé veut dire : ce qui n'est pas droit et Ogkrou : aller en profondeur, ce groupe de mot est une expression qui désigne deux communautés différentes mais qui, par le croisement harmonieux les a fait disparaître pour former une seule entité, le peuple abidji.

also by dances and songs. This article aims to reflect on the valorization of this event and the future of its practice in the face of so-called revealed religions. To do this, we relied on information from written documents, oral surveys and direct observations made during its celebration.

Keywords: Dipri, Abidji, Heritage, Sikensi, Côte d'Ivoire

Introduction

La Côte d'Ivoire constitue une mosaïque ethnique du fait d'une soixantaine de tribus qui la peuple. Ces nombreuses communautés disposent de cultures diverses caractérisées par les fêtes traditionnelles, les chants, le mode de vie, la langue, les coutumes, les rites, etc. C'est le cas des Abidji, peuple installé dans la région de l'Agnéby-Tiassa, précisément dans le département de Sikensi (cf. carte 1), division administrative située à environ 60 km au nord-ouest de la ville d'Abidjan. L'Agnéby-Tiassa est une région essentiellement agricole, qui exporte du café et du cacao, mais cultive aussi l'hévéa, le palmier à huile, la banane plantain, le manioc... (M. Keita, 2012, p.32)

Au demeurant, le dipri, fête traditionnelle et objet de cette étude, se pratique uniquement dans sept (7) villages. En effet, le peuple Abidji compte deux sous-groupes, les Ogbrou, et les Egnebé (Q. A. P. Z. Gnapi, 2020, p.40). Les Ogbrou sont ceux qui pratiquent le dipri alors que les Egnebé ont pour évènement culturel la fête des ignames. À Sikensi, s'est opérée une génération de traditionalisme, rapportée par des sages du village de Yaobou, premier village du peuple Abidji.

Par ailleurs, les auteurs de différentes disciplines que nous avons mobilisé ayant porté leur réflexion sur l'histoire et les us et coutume du peuple abidji, indiquent dans leur études une migration du peuple en provenance du Ghana à la suite d'une guerre de succession (K. R. Allou, 2013 ; Q. A. P. Z. Gnapi, 2020). Afin donc, de commémorer un sacrifice consenti par un ancêtre pour sauver ce peuple, entré dans une nouvelle ère, le "dipri" est célébré, (P. Adou, 2014) jadis avec beaucoup d'entrain.

Néanmoins, le choix de ce travail d'étude et de recherches sur le dipri en pays abidji s'explique par un certain nombre de constats faits sur le terrain, au cours de nos pérégrinations dans plusieurs localités de la région concernée par l'étude. Il s'agit notamment de la baisse de l'enthousiasme et de la ferveur autour de cette fête traditionnelle, d'une part et de la chute du nombre d'initiés impliqués dans les démonstrations de pouvoirs mystiques au cours des festivités, d'autre part. Par conséquent, l'interrogation suivante s'impose : face aux religions modernes actuelles, comment la perpétuation du dipri chez le peuple abidji en Côte d'Ivoire pourra-t-elle être possible ?

La réponse à cette problématique, nous conduira à montrer l'intérêt à valoriser le dipri et à le transmettre aux générations futures. De ce fait, dans ce travail, il s'agira d'abord de présenter la méthodologie utilisée pour atteindre nos objectifs. Ensuite, nous présenterons les résultats composés de l'historique et le déroulement du dipri. Enfin, nous évoquerons aussi bien l'importance de cette pratique culturelle que son avenir face à une société de plus en plus encline aux tendances modernes.

Carte 1: Département de Sikensi

1. La méthodologie de l'étude

La méthodologie se définit comme l'ensemble des étapes qui ont permis de rechercher et de trouver des informations relatives aux différents objectifs assignés. Sa finalité est de contribuer à répondre à la problématique de la conservation de cette fête traditionnelle. Elle est composée de deux étapes importantes à savoir la recherche d'informations écrites et les enquêtes de terrain.

1.1 La recherche d'informations écrites

Des centres de documentation et des sites du web ont fourni une quantité importante d'informations. Cette étape nous a permis de prendre connaissance des premières études qui ont été menées sur la question. D'autres informations relatives au cadre géographique, aux aspects historiques ont été obtenues également à ce stade de notre travail. Nous pouvons citer en l'occurrence les travaux de K. R. Allou (2013), de Q. A. P. Z. Gnapi (2020). De plus, des études menées sur le caractère sacré du dipri pour le peuple Abidji sont à noter. Il s'agit notamment de celle de P. Adou (2014). Lors de cette première étape, une multitude d'ouvrages, de thèses, de mémoires et d'articles que nous avons pu collecter, ont permis d'avoir une quantité de données nécessaires à la connaissance du peuple abidji et de sa culture. Cependant, le déficit d'informations sur certains aspects de la question nous a conduits à entreprendre des enquêtes de terrain dans certains villages pendant la célébration du dipri.

1.2 Les enquêtes de terrain

Les enquêtes de terrain ont consisté d'une part, à mener une série d'entretiens auprès de personnes ressources et d'autre part, à l'observation et la participation de la fête dans les villages de Yaobou et Elibou. Les différentes questions de ce travail portaient sur des faits culturels, l'histoire du dipri et sur l'importance que la population accorde à cette fête.

S'agissant des attentes, disons que des informations ayant trait à l'origine du dipri, son déroulement et son importance pour le peuple abidji dans la région de l'Agnéby-Tiassa ont été recueillies. Au total, dix-huit personnes ont été interrogées; des femmes, des jeunes, des hommes adultes, des initiés, etc. ont été rencontrés dans le cadre de ces enquêtes. Ces personnes sont au cœur de cette célébration : soit parce qu'elles exercent leur talent, soit parce qu'elles y ont de hautes accointances. La méthode qualitative a donc été utilisée pour cette étude.

Par ailleurs, en ce qui concerne la suite de l'enquête, elle s'est faite par des prises de photographies et d'enregistrements vidéo des manifestations pendant la fête. Cette enquête s'est faite à partir d'un questionnaire dont l'en-tête comportait les noms des enquêtés, leur âge, le lieu de l'enquête, un espace réservé aux questions et aux réponses. Nous nous sommes servis aussi d'un dictaphone pour enregistrer les informations recueillies oralement afin de les traiter par la suite. Il convient de préciser que les personnes enquêtées ont été interrogées individuellement puis collectivement avec des autorités villageoises.

À l'issue de l'enquête nous avons dans un premier temps confronté l'ensemble des informations collectées en les comparant et en relevant les contradictions ou confirmant certains points. Dans un second temps, toutes ces données recueillies (dans les centres de recherche et sur le terrain) ont fait l'objet d'analyses et d'interprétation dans le cadre de la discussion des résultats.

2. Résultats

Dans cette section, il s'agira d'une part, de retracer l'historique du dipri tout en mettant en lumière les villages dans lesquels cette fête est célébrée et d'autre part, à le décrire en montrant dans le même temps les différentes étapes de sa célébration.

2.1 L'historique du dipri et les villages abritant ses célébrations

Le Dipri est une fête de réjouissance chez les Abidji. Elle est aussi considérée comme une fête du sang et de purification. Le mot dipri est lié à la traversée du comoé. En langue Abidji « pri » est une manière de s'envoler ou de traverser et « di » est de l'eau. Donc le dipri se résume à la force que ce peuple a due consenti pour traverser le fleuve comoé en provenance du Ghana, pays voisin pendant les périodes de conflit. Cette force n'était pas simplement physique, mais aussi spirituel (N. F. Amani, 1989, p.56). C'est pourquoi, elle fait l'objet d'une intense préparation psychologique et mystique. Au début de sa célébration, elle se faisait en mémoire de cette traversée pénible. En effet, elle apparaissait uniquement comme le moment pour conjurer les mauvais sorts et demander aux ancêtres des bénédictions dans la nouvelle année par rapport à l'année précédente. Les litiges familiaux sont réglés ; c'était le dipri original. Aujourd'hui, le dipri prend une dimension supérieure. Il devient un mélange du séké et du kpon. Le kpon concerne une sorte de puissance qui permet de poser des actes physiques inimaginables et impossible dans les normes humaines. Le kpon a été introduit tardivement dans le dipri à Gomon puis à Yaobou entre 1930 et 1960. Quant au séké, c'est la transe, une force que possèdent des personnes pour intervenir mystiquement face aux attaques (P. G. Adou, 2014, 122.p).

Ainsi, c'est une phase cruciale du renouveau des puissances magiques du village²⁷. Tous les participants n'ont pas nécessairement les deux composantes du dipri. Seuls les initiés ont la totalité de ces différentes forces surnaturelles. Le dipri se célèbre, chaque année entre le mois d'avril et le mois de juin d'un village à un autre. Elle marque la fin de l'année en cours et le début de la nouvelle année chez le peuple Abidji.

De ce fait, le dipri se célèbre dans sept localités abidji, dont Yaobou, Sahué, Elibou, Katadji, Sikensi, Badasso et Gomon. La fin de sa célébration

²⁷ - <https://rezoivoire.net/ivoire/patrimoine/2280/le-dipri-ou-la-fete-du-renouveau.html>, consulté le 07/09/2023

annonce, une autre fête de réjouissance, celle des ignames dans les villages de Bécédi, Braffouébi, Bakanou A et B²⁸. Toutefois, comment se déroule la fête du dipri?

2.2 Le déroulement du dipri

La fête du dipri se déroule dans sept villages abidji en quatre étapes qui sont : les démarches d'avant la fête, le matin du jour de la fête, l'étape de la pause et la phase finale des démonstrations des pouvoirs mystiques qui clôt la cérémonie.

Phase 1 : les démarches avant le jour de la fête

Les litiges demeurants entre les familles et des individus doivent être réglés avant le jour de la cérémonie. La veille de la fête, toutes les personnes qui durant l'année, ont eu à déplorer la perte d'un parent, se rasant la tête de façon volontaire, en signe de levée définitive de deuil. Certains initiés par petits groupes ou individuellement, se rendent au cimetière pour demander la force et la puissance des maîtres du « dipri » décédés. Autour de minuit, les femmes accomplissent un rite appelé « Sokroyibé ou le lou-bé ²⁹ » pour exorciser le village, conjurer les mauvais sorts et l'action des sorciers qui pourraient empêcher les blessures de guérir après les démonstrations de pouvoir. Pendant cette fête, les génies contribuent à l'unité de ce peuple et une réconciliation entre les vivants et les morts. Autant de secrets et de mysticisme qui minent cette commémoration.

²⁸ - Entretien avec Kadjo N'dri Jacques, commerçant, 81 ans, agriculteur, Elibou le 27 mai 2022

²⁹ - Ce terme signifie littéralement enlever l'esprit malin, en un mot conjurer le mauvais sort.

Phase 2 : le matin de la cérémonie

Aux premières heures de l'aube, le chef de terre traverse le village d'Ouest en Est pour demander aux principaux génies la santé, la prospérité et la fécondité, durant toute l'année dans le village. C'est ce qu'on appelle en langue abidji « *lê lowo* ». C'est le signe du jour nouveau et de la nouvelle année.

Aussi, autour de 4 heures du matin, au dire de Beugré, un initié « *les sages du village et les initiés habillés de tenues blanches se rendent pour des rituels au bord des rivières sacrées (le kpanankpè) pour prendre un bain purificateur et faire des sacrifices de coqs, de chien, des œufs et des libations*³⁰ ». Cela est fait pour se régénérer au contact du principal génie protecteur du village et leurs ancêtres. Cette étape symbolise d'une certaine manière, l'association ou la présence des ancêtres dans cette cérémonie, afin qu'elle se déroule dans de meilleurs conditions (J-J. Ahoue, 2021, p. 425). La cérémonie débute à 8 heures avec le tam-tam parleur (*Cocobiakri*³¹) qui retentit au son hallucinant dans tout le village (cf. photo n°1). Elle se manifeste par des danses, des chants des femmes, des hommes, des jeunes et vieux au cœur du village, sur l'axe principal pour la majorité vêtue de blanc (cf. photo n°2), à l'exception des femmes en période de menstruation. Car le dipri étant une fête de purification, ces femmes sont jugées impures par les génies protecteurs. A ce niveau, précisons qu'il n'y a pas de femmes initiées dans cette fête, d'où l'absence de démonstrations de leur part. Elles ne subissent que des transes.

³⁰ - Entretien avec Beugré N'guessan Laurent, 77 ans, agriculteur, initié, Yaobou le 13 avril 2023

³¹ - Ce vocable signifie réveil sacré ou sonnerie sacré. Ce tambour a pour rôle de donner l'alerte, prévenir la population de l'ouverture de la fête.

Photo n°1 : Le tam-tam parleur

Cliché : Kouadio Aya Anita Sandrine, 2023

La population se rue donc en procession, vers la sortie du village pour chasser le démon, par des pas, des chants, des cris rythmés. Au passage, elle frappe à toutes les portes pour chasser un potentiel démon³². Les étrangers ne sont pas conviés à cette procession. Après que le démon ait été chassé du village, on ne doit plus y entrer ni en sortir. Le but est d'éviter que le démon n'y revienne en profitant d'une nouvelle entrée ou ne s'attaque aux habitants qui seraient hors des limites protecteurs du village ce jour-là. Pendant la cérémonie des personnes du village habitant loin de là et n'ayant pu s'y rendre, ainsi que des citoyens originaires du village tombent parfois spontanément en transe. Par la suite, certains participants s'éloignant volontairement du groupe, font des pas en solitaire tout en faisant des démonstrations comme la consommation d'aliments crus en grande quantité. C'est une période de démonstrations moindres de

³²- Entretien avec Abo Michel, 62 ans, instituteur retraité, initié, Yaobou le 13 avril 2023

© *African Review of Migration and Environment* Vol. 7 No 2, November 2023

Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023

p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

pouvoirs ou la comédie est jouée. Elle s'achève à midi (12h) au plus grand tard pour faire place à la pause.

Photo n° 2 : Marches, danses et chants sur l'axe principal du village pendant la célébration du dipri

Cliché : Toure El Hassan, 2022

Etape 3 : la pause

La pause est une interruption momentanée des activités qui s'effectue entre 12 heures et 14h30mn. Pendant ce laps de temps, seules les personnes venues assister à la fête sont autorisées à prendre un repas le plus souvent du poulet, du mouton, du bœuf avec du fofou igname ou banane qui sont recommandés³³. Les personnes initiées ou participantes activement à cette célébration doivent se priver de nourriture jusqu'à la fin de la cérémonie, afin de maintenir leur puissance pour de probables démonstrations au

³³- Brou Alexis, 40 ans commerçant, initié, Yaobou le 13 avril 2023

niveau de la dernière étape. Ce moment est aussi propice aux initiés désireux de faire des démonstrations de pouvoirs mystiques de s'apprêter pour une dernière fois.

Etape 4 : la dernière étape de la célébration de la fête du dipri

Les grands moments de célébration du dipri sont rythmés par des démonstrations de puissance mystique à outrance. Cette étape se fait entre 14 heures 30 mn et 17 heures, le tam - tam retentit une fois de plus pour annoncer cette dernière étape. C'est la phase, la plus spectaculaire de la cérémonie avec l'entrée en scène des initiés disposant de pouvoirs mystiques et capables de faire des démonstrations plus spectaculaires que celles du matin. Certains jeunes s'y prêtent pour confronter leur pouvoir avec ceux des adultes ou habitués à cette célébration. Ce sont dans l'ensemble des défis, des démonstrations de pouvoirs mystiques, des actions inimaginables accompagnées de danses et de chants. Nous pouvons citer entre autres :

- l'adoption de postures étranges avec des cris de certains animaux ;
- l'ingurgitation d'œufs crus avec la coquille (cf. photo n°3) ;
- la consommation des aliments crus à forte quantité ;
- l'exécution de geste surnaturel, telle que : soulever une lourde charge quasiment impossible pour un être humain.
- des tests ou attaques mystiques envers des personnes, etc.³⁴

Notons que les membres du culte du « dipri », possédés par le « Kpon », entrent dans des trances collectives et spectaculaires, en perdant plus ou moins conscience. Ils poussent alors des cris inhumains et s'automutilent en se perforant parfois l'abdomen au couteau (cf. photo n°4). Ils referment ensuite rapidement ces profondes blessures sans qu'il y ait de cicatrice, en

³⁴ - Entretien avec Akou Anne, commerçante, 61 ans, Yaobou le 13 avril 2023

appliquant en général, un mélange de plantes rares, œufs de type traditionnel de poule et du kaolin mastiqué. Une autre manifestation du kpon est le pouvoir inné ou acquis de guérir des blessures fraîches qu'un adepte s'est infligé pendant un épisode de démonstration de pouvoir. Cependant, il faut noter qu'à ce niveau les blessures de participants n'ayant pas été initiés ne se refermeront pas. On assiste alors à des hospitalisations³⁵. De même, selon Philippe « certaines personnes, malgré leur initiation, connaissent ces problèmes parce qu'ils n'ont pas respecté les règles, les principes de la cérémonie surtout l'abstinence sexuel à la veille de la fête³⁶ ». Les jeunes ont souvent tendance à faire fi des interdits et endosser les conséquences qui s'en suivent ; le dipri a pourtant des codes et des règles comme toutes les fêtes culturelles.

Photo n°3 : Démonstration d'avaler un œuf cru avec la coquille

Cliché : Kouadio Aya Anita Sandrine, 2022

³⁵- Entretien avec Offori Kadjo Ruth, 38 ans, agricultrice, Yaobou le 13 avril 2023

³⁶-Entretien avec Dikahué Phillipe, 75 ans, agriculteur, Yaobou le 13 avril 2023

© African Review of Migration and Environment Vol. 7 No 2, November 2023

Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023

p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

Photo n°4 : Ouverture du ventre avec un couteau

Cliché : Toure El Hassan, 2023

Dans la soirée, aux alentours de 17 heures, la fête prend fin et marque de ce fait le rompt du jeûne des participants et le retrait dans les différents domiciles de l'ensemble de la population. Toutes les démonstrations réalisées au cours de la cérémonie, représentent le caractère culturel essentiel de cette fête traditionnelle en pays Abidji. Néanmoins, sa célébration qui est l'essence même du peuple Abidji laisse à s'interroger sur son intérêt et sa transmission aux générations futures.

3. Discussion

L'importance de la sauvegarde du patrimoine culturel Abidji (le dipri)

Le patrimoine d'un pays, d'une région ou encore d'une ville est le reflet du passé, mais surtout du présent. Il questionne sur ce qu'on estime important de transmettre aux générations futures. Au cœur donc des traditions se trouve un ensemble commun de croyances, de valeurs, de coutumes et de rituels qui sont très important pour l'identité des peuples. En ce qui concerne la fête du dipri, certaines personnes ont tendance à la considérer comme satanique du fait de son caractère mystique. Ainsi, quand on ne connaît pas une culture africaine de l'intérieur, il est plus facile de la dénigrer. Notre monde est plein de diversité et de différences culturelles. Bien qu'il soit facile de se laisser submerger par le vaste éventail de cultures et de coutumes, il est important de se rappeler que chaque culture a son propre ensemble distinct de traditions qui méritent d'être respectées³⁷. Le dipri est une fête de nouvel an, qui rappelle aussi le lien avec le passé.

Tout comme les autres éléments culturels, les fêtes traditionnelles donnent l'occasion de socialiser, de partager des moments, de chanter, de jouer et de se retrouver autour d'un repas (G. Poujol et R. Labourie, 1979, p.332). Aussi, elles contribuent à mieux coexister et vivre ensemble. Cette fête est un canal qui forge l'identité des abidji³⁸. En donnant l'occasion de partager certaines pratiques et valeurs communes, les traditions peuvent nous aider à mieux nous définir et à contribuer au sentiment d'appartenance envers notre groupe ou notre famille (K. Tano, 2017, p.55). Le dipri renforce le sentiment d'appartenance à la communauté abidji, car dans son déroulement, cette fête attire des populations étrangères, mais

³⁷- <https://fastercapital.com/fr/contenu/L-importance-de-valoriser-vostraditions.html>, consulté le 07/09/2023

³⁸- Entretien avec Beugré Jean Luç, 58 ans, agriculteur initié, Elibou le 27 mai 2022

aussi ramène les fils et filles du village, habitant dans d'autres localités. Elle participe de plus à faire la promotion du vivre-ensemble entre les communautés (J. Bana-Kouassi, 2012, p.102). A entendre les jeunes participants, cette fête a pour objectif de permettre à la jeunesse de rester fidèle à son patrimoine culturel et ancrée dans les traditions. Ils saisissent ainsi cette opportunité pour affirmer leur attachement indéfectible à leurs origines, et traduire leur ambition de valoriser le dipri qu'ils considèrent comme une richesse inestimable pour leur région.³⁹ Outre le vecteur de distinction avec d'autres peuples vivant dans le même département, le dipri permet de promouvoir le développement économique des communautés locales à partir du tourisme culturel. La préservation donc des pratiques culturelles traditionnelles peut attirer des touristes intéressés par une culture authentique, ce qui peut avoir des impacts économiques positifs sur les communautés. Aussi, Valoriser les traditions est essentiel pour préserver le patrimoine culturel dont fait partie le dipri.

Cependant, comme le signifie Robert, un agriculteur à Elibou « *au fil des années l'engouement face à cette cérémonie diminue considérablement, à cause des croyances religieuses occidentales et asiatiques* »⁴⁰. Il y a donc un véritable problème de transmission de cette valeur culturelle aux générations futures. Certains parents convertis à la religion chrétienne interdisent souvent à leurs enfants de participer activement à sa célébration. Cela se présente comme étant un véritable handicap au sens même de la dimension de la valorisation du patrimoine culturel (Z. B. Zadi, 2007, p.124). Par conséquent, il faut noter que la notoriété que connaît cette fête en pays abidji peut avoir un avenir incertain si la transmission n'est pas assurée. Cette transmission qui est un moyen adéquat de perpétuer et sauvegarder ce patrimoine.

³⁹- Entretien avec N'guessan Okon René, 72ans, Professeur de collège à la retraite, Elibou le 27 mai 2022

⁴⁰- Entretien avec N'guessan Robert, 71 ans, agriculteur, Elibou le 27 mai 2022

Conclusion

En définitive, cette étude a permis de mettre en relief la pratique du dipri chez les abidji et son avenir face à une société en proie à la mondialisation. La méthodologie utilisée, fondée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain montre que la célébration du dipri comporte plusieurs étapes depuis les démarches d'avant la fête jusqu'à la fin de la cérémonie. Elle représente aussi le début de la nouvelle année et annonce la fête des ignames pour d'autres villages abidji. Le dipri, fête traditionnelle est un véritable marqueur culturel du peuple abidji. Il s'impose comme un tremplin pour mieux saisir son caractère à la fois sacrée et profane. C'est un jeu du visible et de l'invisible dans lequel l'on assiste à la confrontation et à des démonstrations de pouvoirs mystiques emprunts souvent de farce. Cette fête, en plus d'être un indice culturel, permet de rassembler le peuple abidji et d'attirer beaucoup de monde. Elle a connu de légères modifications au fil du temps. Ce d'autant plus qu'elle est influencée par les religions modernes qui attirent plus de personnes. Sa transmission qui est un processus essentiel à la conservation de ce patrimoine est hypothétique, si bien que cette pratique constitue une énigme pour la postérité.

En perspective, l'on pourrait étendre cette étude à d'autres peuples de la Côte d'Ivoire en vue de contribuer à la valorisation de leurs patrimoines culturels respectifs, une expression vivante et unique des traditions et croyances.

Source et Bibliographie

Source orale

Noms et prénoms des informateurs	Age	Fonctions	Date et lieu des enquêtes
Akou Anne	61 ans	Commerçante	13 avril 2023 à Yaobou
Dikahué Phillipe	75 ans	Agriculteur	13 avril 2023 à Yaobou
Offori kadjoruth	38 ans	Agricultrice	13 avril 2023 à Yaobou
Brou Alexis	40 ans	Commerçant / initié	13 avril 2023 à Yaobou
Abo Michel	62 ans	Instituteur retraité / initié	13 avril 2023 à Yaobou
Beugré N'guessan Laurent	77 ans	Agriculteur/ initié	27 mai 2022 à Elibou
Beugré Jean luc	58 ans	Agriculteur/ initié	15 février27 mai 2022 à Elibou
N'guessan okon René	72 ans	Professeur de collège à la retraite	27 mai 2022 à Elibou
N'guessan Rorbert	71 ans	Agriculteur	27 mai 2022 à Elibou
Kadjo N'dri Jacques	81 ans	Agriculteur	27 mai 2022 à Elibou

Références Bibliographie

ADOU Pascal Gnamba, 2014, Les kpon chez les abidji de Côte d'Ivoire, rituel et symbolisation Abidjan, harmattan, Côte d'Ivoire, 122.p

AHOUE Jean-Jacques, 2021, « Le séké, une fête traditionnelle en pays krobou au sud de la Côte d'Ivoire : un patrimoine culturel à valoriser » Zaouli, Côte d'Ivoire, pp.420-430

ALLOU Kouamé René, 2013, Les royaumes Akan du sud-ouest de la côte de l'or du XVIe siècle à 1734, l'Harmattan - Côte d'Ivoire, 75p.

AMANI Niangoran Félix, 1989, La région de Sikensi au 18è siècle, Sources orales et histoire, Mémoire de Maîtrise, Université de d'Abidjan, 217p.

BANA-KOUASSI Jeanne, 2012, *Rituel du Séké chez les Akan lagunaires en Côte d'Ivoire : approche dramaturgique de l'exemple Krobou*, thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, Université de Paris 8, 82p.

BETRY Nathalie, « La patrimonialisation des fêtes, des foires et des marchés classés « sites remarquables du goût » ou la mise en valeur des territoires par les productions locales », *Ruralia* [En ligne], 12/13 | 2003, mis en ligne le 09 juillet 2004, consulté le 07 septembre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/ruralia/34>

GNAPI Quessada Alex Philippe Zougbo, 2020, *Contribution à la connaissance de la céramique de la zone côtière et forestière de Côte d'Ivoire : le cas des Egnembe-Ogbrou (Abidji)*, thèse de doctorat unique, Abidjan-Cocody, université Félix Houphouët-Boigny, 305p.

<https://fastercapital.com/fr/contenu/L-importance-de-valoriser-vostraditions.html>, consulté le 07/09/2023

<https://rezoivoire.net/ivoire/patrimoine/2280/le-dipri-ou-la-fete-du-renouveau.html>,
consulté le 07/09/2023

POUJOL Génévieve, LABOURIE Raymond, 1979, Les cultures populaires et émergences des cultures minoritaires locales, ethniques, sociales et religieuses, Paris, Privat, 332p.

KEITA Mohamed, 2012, La culture du café et du cacao et le remodelage de l'espace dans la région de l'agnéby de 1909 à 1958, RRS PASRES, 100p.

TANO Kouakou Pierre, 2017, « La fête traditionnelle populaire Abissa chez les n'Zima Kotoko de Côte d'Ivoire : analyse et perspective », n°8, revue Scientifique en Sciences de l'information et de la communication CERCOM, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, pp.40-67.

ZADI Zaourou Bernard, 2007, « Note sur le cadre référentiel du projet de politique culturelle nationale », Ministère de la culture et de la Francophonie, Atelier de Grand, pp.109-125.